

MAKTABGA TAYYORLOV GURUH BOLALARI UCHUN LABORATORIYA TASHKIL ETISHDA VARIATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7231664>

ELSEVIER

Igamberdiyeva Aziza Abdurashitovna

*Maktabgacha ta'lim muassasalari
raxbar va mutaxassisilarni qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti,
13.00.08 -Maktabgacha ta'lim va
tarbiya nazariyasi*

va metodikasi ixtisosligi

1-bosqich tayanch doktoranti

Aziza Igamberdieva

Institute of Retraining and Advanced

Training of Managers and Specialists of Preschool

Education Institutions,

1st year basic doctoral student,

majoring in Theory and

Methods of Preschool Education and Training.

Received: 20-10-2022

Accepted: 20-10-2022

Published: 22-10-2022

Abstract:.. Mazkur maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida laboratoriya hududining tashkil etilishida davlat dasturi tayanch bo'lib, variativ dastur yaratishning ijobiy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, qiziqarli va xavfz tajribalar orqali bolajonlarimizni "Fan va tabiat" bilan yaqindan tanishtirish, aniq fanlarga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish, rivojlantirish, mantiqiy fikirlashga ko'mak berish, atrof olamni soda, ilmiy yo'nalishda tajribalar orqali izohlash orqali samarali natijalarga erishish yoritilgan.

Keywords:.. variativ dastur, mantiqiy fikirlash, rivojlantirish, shakllantirish, laboratoriya hududi, qiziqarli tajribalar, erkin fikrlash, fan va tabiat, kommunikativ yondashuv, innovatsion faoliyat, kuzatuv, samaradorlik, ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlar.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 20-10-2022

Accepted: 20-10-2022

Published: 22-10-2022

Abstract In this article, the state program is the basis for the organization of the laboratory area in preschool educational organizations, and the positive aspects of creating a variant program are highlighted. Also, through interesting and safe experiments, to introduce our children to "Science and nature", to form and develop their interest in specific sciences, to help them think logically, and to achieve effective results by interpreting the world through experiments in a scientific direction.

Keywords variable program, logical thinking, development, formation, laboratory area, interesting experiments, free thinking, science and nature, communicative approach, innovative activity, observation, efficiency, social and economic opportunities.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Ma'lumki maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolajonlarimizning maktabgacha yosh davrida ayni savollarga boy bo'ladi. Negaki ularga g'ayri oddiy bo'lgan tabiat, o'simlik dunyosi, hayvonot olami, koinot, bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiyalar.... Bularning barchasi ular uchun juda qiziq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qiziqarli tajribalar orqali ta'lim faoliyati yuzasidan dunyoning bir qancha mamlakatlarida ijobiy natijalarga erishilgan. Jumladan Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Korea, bu borada har bir davlatning o'zining maxsus variativ dasturlari ham mavjud bo'lib, variativ dasturlarning barchasi bolajonlarning aqliy va mantiqiy fikrlash, ekologik ma'daniyatini oshirish, fanga qiziqtirish, tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi faoliyat jarayoniga bolalarning savollaridan, qiziqishlaridan kelib chiqqan holda turli- tuman qiziqarli va eng asosiysi xavfsiz tajribalardan foydalanish o'zining ijobiy natijasini ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat talablari va dasturi asosida "Fan va tabiat" markazida olib boriladigan tajribalar ham bolalarda katta qiziqish uyg'otadi. Ammo ijtimoiy va iqtisodiy sharoitdan kelib chiqqan holda davlat dasuri asosida variativ dasturlarning ta'lim va tarbiyaga tadbiq etilishi maqsadga muvofiq va albatta o'zining samarali natijasini ko'rsatadi. Bunga misol tariqasida bir nechta qiziqarli tajribalarni keltirishimiz mumkin: "Quyosh bobo shirinliklari", "Ranglar kashfiyoti", "Uyqudagi tog'lar", "Sexirli va toza qo'llar", "Rangli yomg'ir", "Mo'jizakor svetofor", "O'simlik haloskori", "qog'ozlar olami"....Mazkur qiziqarli tajribalar uchun variativ dastur ishlab chiqishda, amalyotga joriy etishda albatta ijtimoiy sharoit inobatga olinishi maqsadga muvofiq. Ya'ni har bir hududning Maktabgacha ta'lim toshkilotlari iqtisodiy holati, iqlimi, ekologik sharoiti, texnologik imkoniyatlari turlicha. Yuqoridagi holatlarni inobatga olgan holda pedagogning foydali ish koeffitsiyenti (FIK)ni oshirish ham ko'zda tutilgan.

1-jadvalda dissertatsiya mavzusi asosida izohlangan.

"Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruh bolalari uchun laboratoriya tashkil etish metodikasi" dissertatsiya mavzusining siyosiy vaziyati, ijtimoiy holati, iqtisodiy imkoniyati va institutsional hamkorligining izohi	
"Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruh bolalari uchun laboratoriya tashkil etish metodikasi" dissertatsiya mavzusining siyosiy vaziyatga mutanosibligi	Maktabgacha ta'lim sohasiga oid me'yoriy xujjatlar
"Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruh bolalari uchun laboratoriya tashkil etish metodikasi" dissertatsiya mavzusining iqtisodiy	"Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruh bolalari uchun laboratoriya tashkil etish metodikasi" dissertatsiya mavzusining iqtisodiy imkoniyati

imkoniyati	(qiziqarli tajribalar uchun ko'zda tutilgan sarf xarajatlar)
“Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruh bolalari uchun laboratoriya tashkil etish metodikasi” dissertatsiya mavzusining ijtimoiy holati	Davlat dasturi tayanch bo’lgan holda har bir hududning (iqtisodiy holati, iqlimi, ekologik sharoiti, texnologik) imkoniyatlarini inobatga olib, variativ dastur ishlab chiqish va innovatsion yondashish.
“Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruh bolalari uchun laboratoriyar tashkil etish metodikasi” dissertatsiya mavzusi yuzasidan institutsional hamkorlik	Mavzu doirasida Toshkent kimyo texnologiya instituti bilan pedogagik hamkorlik tuzildi.

Shuningdek, qiziqarli va xavfsiz tajribalar orqali bolajonlarda tabiatning rang-barangligi, foydali va zararli tomonlarini tanishtirish, jaji dunyo qarashlarini kengaytirish, ekologik ma’daniyatni shakllantirish, savollariga yechim topish uchun mantiqiy va erkin fikrlashni rivojlantirish va boshqa ko’plab ijobiy natijalarga erishiladi. Atrof muhitni va tabiatni o’rganishda faoliyatning ko’pgina turlaridan foydalanishimiz mumkin. Bolajonlar uchun laboratoriya hududini tashkil qilishning asosiy maqsad: Bolajonlar atrof muhitni har hil faoliyat orqali qabul qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun laboratoriya hududi faoliyati ularni ilm fanga bo’lgan qiziqishlarini yanada faollashtiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyat turiga qiziqtirishda ea lobarotoriya hududi ijobiy natijani beradi. Bolalarni tabiat haqidagi bilimlari ongli bo’lishi uchun MTTda oddiy tajribalar o’tkazilishi samarali natijani beradi.

Ota onalarga farzandlariga tajriba o’tkiziishlari uchun maslahatlar

Bolajonlar uchun mo’ljallangan tajriba- maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyatlaridan biridir. Ular faoliyat davomida o’zlarini tadqiqotchi sifatida his qilishadi. Bu davrda bolajonlar atrof muhitga va katta hayotdagi o’zgarishlarga nisbatan chanqoqlikni his qilishadi. Ammo ota onalar o’rtasida tadqiqod, tajribalar yuzasidan “cheklash” xatosi ham afsuski mavjud. Siz farzandingizni qiziqtirgan barcha savollariga javob berishga harakat qilasizmi? Siz uning qiziquvchan nigohi va unga jumboqdek tuyuulgan olamiga nazar solganmisiz? Farzandingiz uchun kun mobaynida qancha vaqt ajratasiz? Birgalikda ma’daniy hordiq maskanlariga borasizmi? Bu savollar shunchaki berilmadi!

Keling fursatdan foydalanib yana bir o’zingizni tahlil qiling. Maktabgacha yoshdagi bolajonlar- tadqiqot faoliyatining har xil turlariga judayam katta qiziqish bildirishadi. Ana shu qiziqishlarini amalda tadbiiq qilishlari uchun ham ota onalar farzandlarini qo’llab qo’vatlashlari, faoliyat uchun sharoit yaratishlari, kichik tadqiqotchilarning fikrlarini ijobiy rag’batlantirishlari zarur.

Tajribalar – bolajonlarga fikrlash mantig'ini rivojlantirishga, ijodkorlikni shakillantirishga, jonli va jonsiz tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishga, anglashga imkon beradi. Tadqiqot davomida bolajonlar “nima uchun?”, “qanday?”, “qanaqa”. savollariga.... javob topa boshlaydilar.

Ota onalar esa mana shu qiziqarli va ma'suliyati jarayonda bolajonlarning fikrlari va bilimga chanqoqliklarini e'tiborga olishlari, amalda qo'llashlari uchun imkon darajada etibor qaratishlari maqsadga muvofiq. Buning uchun qimmatli vaqtingizni farzandingiz kelajagi uchun ajratishingiz kifoya! Uy sharoitida esa, farzandingiz uchun zararsiz va qiziqarli tajribalar o'tkazishingiz mumkin. Buning uchun uydagi bor narsalardan: oziq-ovqat, jonsiz predmetlardan foydalanish mumkin.

Bolajonlarni jaji dunyo qarashlarini rivojlantirish, atrof muxit bilan ularni yaqindan tanishtirish, erkin, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish maqsadida eng avvalo maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan o'quv qo'llanmalarni ishlab chiqish, takomillashtirish, tashkilotlardagi moddiy texnik bazalarini yangilash, optimallashtirish ijobiy natijani ko'rsatadi. Laboratoriya hududini tashkil qilishdagi variativ dasturini amalyotga qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ladi va o'z samarasini, natijasini ko'rsatadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Закон республики Узбекистан «Об образовании». ЗРУ-637 от 23.09.2020.
2. Закон “О дошкольном образовании и воспитании” Республики Узбекистан Принят Законодательной палатой 22 октября 2019 года. Одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года. (Национальная база данных законодательства, 17.12.2019 г., № 03/19/595/4160; 27.04.2021 г., № 03/21/685/0373, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-3261-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-2707-sonli qarori.
5. Mavzu: “Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish” **Abdullayeva Nafisa Shavkatovna** UDK 371.912, 372.21
6. “Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof muhitga mas'uliyatli munosabatni shakillantirish metodikasi” **Umarova Malika Xisabidinovna** UDK 37.033, 373.2